

“ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОВЗ”

Эгамбердиев Мурод Фарход угли

*Преподаватель кафедры Изобразительного искусства и инженерной
графики Каршинского государственного университета*

180119, г.Карши, ул. Кучабог дом 17

E-mail: kardu@mail.ru

Султонмурадова Мухлиса Нормухаммад кизи

Юлдашева Ёркиной Ёкуб кизи

*Студентки 3-го курса кафедры Изобразительного искусства и
инженерной графики Каршинского государственного университета*

Аннотация: Эта статья посвящена цели инклюзивного образования. Речь шла об устранении социальных, физиологических и психологических барьеров на пути приобщения ребенка к общему воспитанию с ОВС, его интеграции в культуру, реализации в обществе.

Annotatsiya: Ushbu maqola Inklyuziv ta'limning maqsadi haqida yoritilgan. Bolani OVZ bilan umumiy ta'limga jalb qilish, uni madaniyatga kiritish, jamiyatda hayotga tatbiq etish yo'lidagi ijtimoiy, fiziologik va psixologik to'siqlarni bartaraf etish haqida soʻz yuritilgan.

Annotation: This article is covered about the purpose of inclusive education. It is mentioned about the involvement of the child with OVZ in general education, its inclusion in culture, the elimination of social, physiological and psychological barriers to the way of life in society.

Ключевые слова: инклюзивного образования, коммуникативной компетенции, специальный школа, ОВЗ.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, kommunikativ vakolat, maxsus maktab, ovz.

Keywords: inclusive education, communicative Authority, Special School, ovz.

По словам специалистов «В нашей стране, как и во всём мире, отмечается рост числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Исследования зарубежных ученых убедительно доказали, что фактически деление «по уму» осуществлялась на основе социального статуса семей учащихся и вела к неравенству возможностей в получении качественного образования для значительного количества детей. В современном мире уже давно пришли к выводу о том, что все дети, а не только «умные» и «здоровые» имеют право на получение качественного школьного образования, тем более на младшей и средней ступенях обучения, что деление учащихся на потоки «по уму» на самом деле осуществляется на основе социального и экономического статуса их семей и ведет к неравенству возможностей в получении качественного образования для значительного количества детей. Требования, которые предъявляются сегодня – это формирование социально адаптированной, гармонично развитой личности. Говорить о терпимости к людям с ограниченными возможностями нельзя, если с детских лет не воспитывать здоровых детей и инвалидов вместе. Только совместное обучение, совместный труд, совместное преодоление трудностей и празднование небольших побед смогут воспитать личность, которую можно характеризовать, как гармоничную. Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через более полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение дискриминации в образовании. Первые инклюзивные образовательные учреждения в нашей стране появились на рубеже 1980 – 1990 гг. так, например, в Москве в 1991 году по инициативе московского Центра лечебной педагогики и родительской общественной организации появилась школа инклюзивного образования "Ковчег". С осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11-ти регионах были созданы экспериментальные площадки по интегрированному обучению детей-инвалидов.

Таким образом, уже на терминологическом уровне фиксируется аспект «включенности» и «вместаемости», являющийся особенностью данного

образовательного подхода. В китайском варианте подчеркивается всесторонность включения в образовательные процессы. В последние годы в российском образовании актуализируются ценности инклюзивного образования. Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.

Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении и воспитании детей, а также отмечает, что инклюзивное образование предполагает, что разнообразию потребностей учащихся должен соответствовать континуум сервисов, в том числе образовательная среда, наиболее благоприятная для них. В основе практики инклюзивного обучения лежит идея принятия индивидуальности каждого учащегося и, следовательно, обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребёнка.

Цель работы – анализ подходов к определению понятия «инклюзивное образование».

Инклюзивное образование - (от франц. *inclusif* - включающий в себя), термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. Инклюзивное образование - образование, которое каждому ребенку, несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые и другие особенности, предоставляет возможность быть включенным в общий (единый, целостный) процесс обучения и воспитания (развития и социализации), что затем позволяет взрослому человеку стать равноправным членом общества, снижает риски его сегрегации и изоляции. Общепринятым считается, что инклюзивное образование - это процесс развития общего образования, подразумевающий доступность образования для всех, что и обеспечивает доступ к образованию детям с особыми

потребностями. Термин «инклюзивное образование» является более современным, отражающим новый взгляд не только на систему образования, но и на место человека в обществе. Инклюзия предполагает решение проблемы образования детей с ограниченными возможностями за счет адаптации образовательного пространства, школьной среды к нуждам каждого ребенка, включая реформирование образовательного процесса, (перепланировку учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей, необходимые средства обучения согласно типу отклонения развития ребенка, психологическую и методическую готовность учителей, и другое). Инклюзивное образование помогает претворять в жизнь подобные цели не только учащимся с особенностями в развитии, но и детям, которые, в той или иной степени, выделяются из большинства. Это ребята, говорящие на других языках, принадлежащие иным культурным и этническим группам, а также дети, обладающие разными интересами и способностью к обучению. Для всех этих категорий требуется определенная степень модификации в средствах и способах подачи информации преподавательским коллективом. Включение каждого ребенка с ограниченными возможностями или особыми потребностями в образовательную среду и гибкость в подходах к обучению - это и есть основные цели и задачи инклюзивного образования. Самым лучшим в инклюзии является то, что при успешном её проведении выигрывают все. Это и дети с особенностями развития, и без них, одарённые дети, учителя (имеется в виду совершенствование практики преподавания и повышение квалификации учителей), и всё школьное сообщество в плане совершенствования общего климата и духа школы. Тем не менее, существуют давние «поверья» в отношении обучения детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной среде. Например, что дети - с ОВЗ нарушают процесс обучения всего класса, что учителя не способны справиться с новыми задачами, возникающими в классе с появлением такого ребёнка, и что дети с ограниченными возможностями при инклюзии получают

недостаточно качественное образование, причём, при такой форме обучения, серьёзно страдает их самооценка. Однако во многих исследованиях доказывается, что большинство этих «верований» являются предвзятыми, и не основываются на каких-либо основательных и очевидных фактах. В любом случае, преимущества инклюзии значительно перевешивают недостатки этого процесса, и наилучшей проверкой правильности инклюзивных подходов в образовании будут его результаты. Каким же тогда должен быть конечный результат включения детей с разными возможностями в общую школу?

Преимущества инклюзии для детей с ОВЗ весьма существенны:

Дети с особенностями развития демонстрируют более высокий уровень социального взаимодействия со своими здоровыми сверстниками в инклюзивной среде по сравнению с детьми, находящимися в специальных школах. Это становится особенно очевидным, если взрослые в школе целенаправленно поддерживают социализацию, и если количество детей с особенностями находится в естественной пропорции по отношению к остальным ученикам в целом. В инклюзивной среде улучшается социальная компетенция и навыки коммуникации детей с особенностями развития. Это в значительной мере связано с тем, что у детей с ОВЗ появляется больше возможностей для социального взаимодействия со своими здоровыми сверстниками, которые выступают в качестве носителей модели социальной и коммуникативной компетенции, свойственной этому возрасту. В инклюзивной среде дети с особенностями развития имеют более насыщенные учебные программы. Результатом этого становится улучшение навыков и академических достижений. Социальное принятие детей с особенностями развития улучшается за счёт характерного для инклюзивных классов обучения в малых группах. Дети «переступают» за черту другого ученика, работая с ним над заданием в малой группе. Постепенно, обычные дети начинают осознавать, что у них с детьми особенностями развития много общего. В инклюзивных классах дружба между детьми с особенностями и без особенностей становится более обычным делом. Особенно явно это в тех

случаях, когда дети с особенностями посещают школу неподалёку от своего места жительства, и, следовательно, имеют больше возможностей встречаться со своими одноклассниками вне школы. Учителя играют ведущую роль в установлении и укреплении такой дружбы. Таким образом, аргументы в поддержку инклюзии бесспорны, можно сделать вывод, что современная общеобразовательная программа должна включать изменения и условия, необходимые для успешной реализации инклюзивного образования, а именно - принятие индивидуальности каждого отдельного учащегося и удовлетворение особых потребностей каждого ребенка.

Использованная литература:

1. Зарецкий В.К. Десять конференций по проблемам развития особенных детей – десять шагов от инновации к норме // Психологическая наука и образование.- 2005.- № 1.- С. 83-95.

2. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей / Ф.Л.Ратнер, А.Ю.Юсупов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.

3. Инклюзивное образование в России. ЮНИСЕФ. М., 2011.

Инклюзивное образование: право, принципы, практика. М., 2009.

4. Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Европа. Уч. пос. для студентов пед. вузов. – М.: Просвещение, 2009.

5. Ярская-Смирнова Е.Р., Лошакова И.И. Инклюзивное образование детей-инвалидов // Социологические исследования.- 2003.- № 5.- С. 100-106

6. <http://www.un.org/russian/document/declarat/salamanka.pdf>. // Саламанская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество, Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 года.

7. Инклюзивное образование - равные возможности для всех учащихся